

УДК [373.3:004]:81

Щебликін Данііл

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Андрієвська Віра

доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри інформатики Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

РЕСУРСНА ПІДТРИМКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Анотація. Статтю присвячено висвітленню дидактичних можливостей використання ресурсної підтримки для організації освітнього процесу в початковій школі. Наведено приклади цифрових платформ, електронних ресурсів для організації освітнього процесу, висвітлено їх переваги.

Ключові слова: ресурсна підтримка; освітній процес; початкова школа.

Постановка проблеми. У сучасних умовах невизначеності (воєнний стан в країні, енергетична нестабільність, технологічні зміни) успішна організація освітнього процесу в початковій школі значною мірою залежить від ефективного використання ресурсної підтримки. Це актуалізує питання здійснення огляду наявних електронних ресурсів та визначення доцільності їх використання в освітньому процесі початковій школі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі ресурсної підтримки присвячені праці Л. Білоусової, В. Бикова, Ю. Дорошенка, Л. Івасишиної, Н. Морзе, О. Суховірського та інших. Практичний досвід використання ресурсної підтримки в початковій школі висвітлюється у працях В. Білоус, Т. Вембер, Ю. Горвіца, О. Кивлюк, М. Корнієнко, Ф. Рівкінд, О. Рибалко, О. Таргоній, Т. Чабанюк, Л. Хоружи та інших.

Мета роботи є здійснення огляду ресурсної підтримки організації освітнього процесу в початковій школі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Під час організації освітнього процесу вчитель початкової школи має змогу скористатись різними платформами (Microsoft Teams, Talent LMS, Canvas, Colorisoft LLC, Мій Клас, Google Клас, Kiddom тощо), що надає змоги у разі необхідності, зокрема, проводити онлайн-уроки, надати відкритий доступ до цифрових навчальних матеріалів, підтримувати миттєвий зворотний зв'язок тощо. Проте, спираючись на дослідження проведене М. Тищенко [1] найбільш зручною платформою для організації освітнього процесу в початковій школі вважаємо Google Клас. Інтеграція з особистою поштою здобувача освіти (рис. 1), інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, можливість розміщувати матеріали в різних форматах (рис. 3), схеми, відеоматеріали тощо); можливість своєчасно оновлювати матеріал надає змоги створити комфортне освітнє середовище.

Рис. 1. Google Клас учениці 4 класу

Рис. 2. Завдання в стрічці на Google Клас

Під час організації освітнього процесу цінним інструментом стає й віртуальна дошка. На сьогодні в мережі представлено різні дошки, зокрема, Twiddla, Miro, Idroo, Drawchat, Limnu, Padlet, Paint тощо. Аналіз спеціалізованих джерел [2-4], а також власний практичний досвід надав змоги виокремити 3 віртуальні дошки, які доцільно використовувати у початковій школі, а саме: Paint (рис. 3), Draw.chat і Padlet. Вибір зазначених дошок обґрунтовано певними критеріями, зокрема, наявність безкоштовної версії, можливість організації спільної роботи в межах дошки, дружній до дитини молодшого шкільного віку інтерфейс (зручна панель навігації, зрозуміла панель інструментів (рис. 4), можливість додавати / завантажувати різні об'єкти тощо).

Рис. 3. Віртуальна дошка Paint
(<https://paint.adminforge.de/?lang=uk>)

Рис. 4. Панель інструментів дошки Paint

Крім того, наприклад, роботу із дошкою draw.chat (рис. 5) можна розпочати і без попередньої реєстрації. На дошці зручно зберігаються матеріали з якими працюють учасники освітнього процесу, є можливість додавати зображення, малювати, нотувати повідомлення, а також, за необхідності, налагоджувати відео зв'язок або аудіо зв'язок.

Серед переваг використання draw.chat можна відзначити наявність посібника користувача Draw.Chat, який розміщений у відкритому доступі. Це надає вчителю змоги легко опанувати навички створення дошки, відтворення відео та аудіо матеріали тощо.

Рис. 5. Віртуальна дошка draw.chat (<https://draw.chat/>)

Padlet на сьогодні є універсальною дошкою в межах якої зручно розміщуються різні об'єкти, а саме: нотатки, зображення, файли тощо. Усі елементи на дошці є динамічними, їх можна легко пресувати, видаляти, додавати до кожного елемента коментар.

Під час організації освітнього процесу звичним для сучасних вчителів стало проведення голосувань / опитувань, що стає у нагоді у разі необхідності збору певної інформації, даних, наприклад, під час проведення формульованого або підсумкового оцінювання здобувачів освіти тощо. У нагоді стають різні електронні ресурси, зокрема, Google Форми, SurveyMonkey (<https://docs.google.com/forms/u/0/>), Jotform (<https://www.jotform.com/>), SurveyPlanet (<https://surveyplanet.com/>), Quiz And Survey Master (<https://wordpress.org/plugins/quiz-master-next/>) тощо. При виборі сервісу для проведення голосувань / опитувань доцільно звернути увагу на різні чинники, зокрема, на тарифний план. Майже всі зазначені вище сервіси є або безкоштовними у використанні, або мають безкоштовну версію. Також значення має зручність при створенні та налаштуванні питань, при зборі відповідей, їх аналітиці й зручність у використанні здобувачами освіти. Наприклад, безкоштовним і зручним у використанні є онлайн опитувальник Google Форми. У межах Google Форм вчитель має змоги створити необмежену кількість опитувань; наявними є різні типи питань (рис. 6) тощо.

Рис. 6. Google Форми

Для організації синхронної взаємодії із здобувачами освіти вчитель має змогу скористатись, наприклад, сервісами Zoom, Meet. Це надає змоги провести онлайн зустріч в реальному часі для різної кількості здобувачів, за необхідності (під час виконання завдань) розподілити здобувачів по віртуальних кімнатах, вести запис заняття з метою подальшого використання, здійснювати демонстрацію екрана (презентація матеріалів тощо) тощо [5].

Звернемо увагу, що під час організації традиційного навчання ресурсна підтримка також значна. У нагоді стають як ІКТ-орієнтовані засоби (3D-принтер, SMART дошки тощо), так і цифрові ресурси, орієнтовані на підготовку дидактичних матеріалів для організації освітнього процесу, зокрема, ресурси для підготовки:

- презентацій (MS PowerPoint, Canva, PowToon);
- роздаткового матеріалу (MS Word, Canva, BrainFlips, Flashcard Machine, WordLearner, Study Stack, Word It Out);
- дидактичних ігор, вікторин (ClassTools, JeopardyLabs, JigsawPlanet, LearningApps, Zondle, PurpozeGames) тощо.

Наприклад, С. Паламар, Л. Нежива звертають увагу, що ресурсна підтримка надає змоги сучасному вчителю початкової школи розробляти різні дидактичні матеріали. Автори виокремлюють, зокрема, хмару слів (візуалізація списку слів, категорій на єдиному спільному зображенні) і наголошують, що хмара слів сприяє

підвищенню продуктивності проведення уроку, зацікавленості учнів початкової школи у виконанні завдань. Так, під час організації навчання молодших школярів хмара слів стає у нагоді, зокрема для презентації теми уроку; візуалізації ключових слів (ключового питання) з метою розкриття змісту теми; опису предмету, об'єкту, явища, що досліджується; складання речень або розповідей з використанням слів з хмари; візуалізації словнику термінів з теми; кодування інформації тощо [6].

Для створення хмари слів вчитель має змогу скористатись такими ресурсами як, зокрема, Word It Out, Word Cloud Generation, Wordart тощо. Наприклад, онлайн-генератор Wordart (рис. 7) надає змоги легко створювати унікальні хмари слів (рис. 8).

Рис. 7. Wordart (<https://wordart.com/>)

Рис. 8. Хмара слів (розробка майбутньої вчительки початкової школи К. Бурової)

Універсальним інструментом для розробки різних дидактичних матеріалів (презентації, інфографіка, карти-знань, плани уроків, аркуші завдань відеоматріали тощо) є Canva. Досліджуючи дидактичний потенціал Canva Т. Єрмоменко, зокрема, відмічає, що однією з переваг використання Canva є безкоштовність платформи для освітян. Авторка також акцентує увагу на функціональних можливостях платформи, зокрема, потужна добірка якісних шаблонів, що надає змоги як вчителям, так і здобувачам освіти легко створювати унікальний контент, а саме: презентації (рис. 9), інфографіку, інструктивні карти (рис. 10), дидактичні матеріали із відеосупроводом (рис. 11-12) тощо [7].

Рис. 9. Презентація розроблена майбутньою вчителькою початкової школи (Мірошніченко Ю.)

Рис. 10. Інструктивна карта розроблена майбутньою вчителькою початкової школи (Бурова К.)

Рис. 11. Відеоінструкція щодо правил користування мобільним телефоном. Розроблено майбутньою вчителькою початкової школи (Бурова К.)

Рис. 12. Відеоінструкція щодо правил користування мобільним телефоном. Розроблено майбутньою вчителькою початкової школи (Шеремет А.)

Висновки. Таким чином, цифровізація сучасної освіти сприяла поширенню нових електронних освітніх ресурсів, платформ, програмних засобів і, як наслідок, ресурсна підтримка сьогодні є неодмінним компонентом організації освітнього процесу в початковій школі.

Список використаних джерел

1. Тищенко М. А. Переваги та недоліки використання платформ

- дистанційного навчання Google classroom та kiddom як інструментів імплементації змішаного навчання. Лого. 2020. №16. URL: <https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.16.60.html>
2. 6 ресурсів, які працюють як онлайн дошка для вчителя. URL: <https://buki.com.ua/news/6-resursiv-yaki-zaminyat-doshku-vchytelya-pid-chas-onlayn-zanyattya/#Draw%20Chat>
 3. 12 інтерактивних онлайн-дошок для дистанційного навчання та спільної роботи. URL: <https://osvitanova.com.ua/posts/4181-12-interaktyvnykh-onlain-doshok-dlia-dystantsiinoho-navchannia-ta-spilnoi-roboty>
 4. Шишканова В.М. Віртуальні інтерактивні дошки як сучасний засіб навчання у початковій школі. URL: https://informatika.udpu.edu.ua/?page_id=1940
 5. Андрієвська В. М., Коротецька М. Ю. Особливості впровадження змішаного навчання в освітній процес основної школи. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя* : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: О. А. Жерновнікова та ін.]. Харків, 2020. Вип. 19. С. 5–9. URL: <http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/4870>
 6. Паламар С. П., Нежива Л. Л. Особливості застосування хмари слів у мовно-літературній галузі початкової освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2021. № 36 (2). DOI: 10.28925/2311–2409.2021.36
 7. Андрієвська В., Єрмоменко Т. Дидактичний потенціал мережної платформи графічного дизайну Canva. *Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя* : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, В. М. Андрієвська та ін.]. Харків, 2024. Вип. 23. С. 3–7. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14550>

RESOURCE SUPPORT OF THE EDUCATIONAL ORGANIZATION PROCESS IN PRIMARY SCHOOL

Shcheblykin D., Andriievska V.

Abstract. The article is devoted to highlighting the didactic possibilities of using resource support for the organization of the educational process in primary school. Examples of digital platforms and electronic resources for organizing the educational process are given, and their advantages are highlighted.

Keywords: resource support; educational process; primary school.